

Optimización de Lagunas Facultativas para el Tratamiento de Aguas Residuales: Un Enfoque Integral
Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Santo Tomas
Tunja

MENDIVELSO P. Miguel Alberto
Miguel.mendivelso@usantoto.edu.co

TAPIERO GALLO. Luis Francisco
Luis.tapiero@usantoto.edu.co

Resumen:

Este artículo presenta una investigación integral que tiene como objetivo abordar el crucial desafío del tratamiento de aguas residuales en busca de la preservación de la salud pública y la conservación del medio ambiente. En este contexto, las lagunas facultativas emergen como una solución versátil y rentable. Estos sistemas de tratamiento, basados en procesos biológicos, físicos y químicos, han demostrado su eficacia en una variedad de entornos, desde comunidades rurales hasta áreas urbanas en crecimiento.

Las lagunas facultativas desempeñan un papel fundamental en la purificación del agua residual mediante procesos naturales y biológicos, destacando su capacidad para eliminar contaminantes orgánicos y microorganismos patógenos. Sin embargo, su optimización sigue siendo un desafío clave, influenciado por factores como las condiciones ambientales, el diseño y la operación del sistema.

Un aspecto central abordado en esta investigación es la determinación de los tiempos de retención óptimos en las lagunas facultativas, esenciales para garantizar un tratamiento efectivo. Estos tiempos deben adaptarse a la población servida y sus patrones de uso del agua. Además, el tamaño de las lagunas y las condiciones climáticas, especialmente la temperatura, también influyen en la eficiencia del tratamiento.

La metodología utilizada combina datos municipales con simulaciones, considerando poblaciones, patrones de uso del agua y variaciones climáticas. Este enfoque integral busca optimizar las lagunas facultativas para garantizar un

tratamiento eficaz de las aguas residuales, subrayando la importancia de adaptar estos sistemas a las necesidades específicas de cada comunidad municipal.

Palabras clave: Aguas residuales, Lagunas facultativas, Tratamiento integral, Tiempos de retención, Optimización del sistema.

Abstract:

This article presents a comprehensive investigation that aims to address the crucial challenge of wastewater treatment in pursuit of the preservation of public health and environmental conservation. In this context, optional lagoons emerge as a versatile and profitable solution. These treatment systems, based on biological, physical and chemical processes, have proven effective in a variety of settings, from rural communities to growing urban areas.

Facultative lagoons play a fundamental role in the purification of wastewater through natural and biological processes, highlighting their ability to eliminate organic contaminants and pathogenic microorganisms. However, its optimization remains a key challenge, influenced by factors such as environmental conditions, system design and operation.

A central aspect addressed in this research is the determination of optimal retention times in facultative lacunae, essential to guarantee effective treatment. These times must be adapted to the population served and their water use patterns. In addition, the size of the lagoons and climatic conditions, especially temperature, also influence the efficiency of the treatment.

The methodology used combines municipal data with simulations, considering populations, water use patterns and climate variations. This comprehensive approach seeks to optimize optional lagoons to ensure effective wastewater treatment, underscoring the importance of adapting these systems to the specific needs of each municipal community.

Keywords: Wastewater, Optional lagoons, Comprehensive treatment, Retention times, System optimization.

1. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, generando un pensamiento crítico basado en aprendizaje basado en problemas, con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021).

El tratamiento de aguas residuales es un desafío fundamental en la búsqueda de la preservación de la salud pública y la conservación del medio ambiente en todo el mundo. El adecuado tratamiento de las aguas residuales es esencial para prevenir la propagación de enfermedades, minimizar la contaminación ambiental y mantener la disponibilidad de agua dulce para las futuras generaciones. En esta constante búsqueda de soluciones efectivas y sostenibles, las lagunas facultativas han emergido como una tecnología de tratamiento versátil y de bajo costo que ha demostrado su eficacia en una amplia variedad de entornos.

Las lagunas facultativas, también conocidas como lagunas de estabilización, son sistemas de tratamiento de aguas residuales que se basan principalmente en procesos biológicos, físicos y químicos para eliminar los contaminantes presentes en el agua residual. Estas lagunas han sido utilizadas con éxito en comunidades rurales, áreas urbanas en crecimiento y diversas circunstancias intermedias. A lo largo de las décadas, su versatilidad y eficiencia las han convertido en una opción atractiva para el tratamiento de aguas residuales en todo el mundo.

Las lagunas facultativas, como parte esencial del sistema de tratamiento de aguas residuales, desempeñan un papel crucial en la purificación del agua residual a través de procesos naturales y biológicos. Son altamente eficientes en la eliminación de contaminantes orgánicos y microorganismos patógenos, lo que las convierte en una herramienta valiosa para mejorar la calidad del agua. Estas lagunas son particularmente adecuadas para su configuración en serie junto con otras unidades de tratamiento, como lagunas anaerobias y aerobias, como se sugiere en el artículo "Desempeño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de São João de Itacema" (Matsumoto, Tsunao; Sánchez Ortiz, Iván Andrés, 2016). Además de la geometría, el tiempo de retención hidráulica, la profundidad y las tasas de aplicación volumétrica o superficial son parámetros clave que deben considerarse en el diseño de estas lagunas, y su posición, orientación y profundidad de las estructuras de entrada y salida también juegan un papel importante en su eficiencia hidráulica (Matsumoto & Sánchez Ortiz, 2016).

Sin embargo, a pesar de su éxito generalizado, la optimización de las lagunas facultativas sigue siendo un desafío crucial. Su rendimiento óptimo está estrechamente relacionado con una serie de factores, que abarcan desde las condiciones ambientales específicas hasta los aspectos operativos y de diseño. Estos factores son fundamentales para garantizar la eficiencia del proceso de tratamiento y su adaptación a las necesidades de diferentes comunidades municipales.

Uno de los aspectos clave que se abordan en este artículo es la determinación de los tiempos de retención óptimos en las lagunas facultativas. Los tiempos de retención son esenciales para determinar cuánto tiempo permanecen las aguas residuales en el sistema y, por lo tanto, cuánto tiempo tienen para someterse a los procesos de tratamiento. Un tiempo de retención insuficiente puede resultar en un tratamiento inadecuado, ya que no se permite suficiente tiempo para que ocurran los procesos de eliminación de contaminantes. Por otro lado, un tiempo de retención excesivamente largo puede llevar a un diseño ineficiente del sistema y aumentar los costos operativos.

La población a la que se presta servicio desempeña un papel crucial en la determinación de estos tiempos de retención óptimos. Las condiciones de carga de aguas residuales y los patrones de uso del agua de una comunidad influyen en gran medida en esta variable. Comprender y ajustar adecuadamente los tiempos de retención en función de la población es esencial para garantizar un tratamiento efectivo de las aguas residuales.

Otro aspecto fundamental es la superficie de las lagunas facultativas, que debe ser cuidadosamente considerada en el diseño y operación de estos sistemas. Un área inadecuada puede dar como resultado una retención insuficiente de contaminantes o un tratamiento ineficiente. Además, las condiciones climáticas, en particular la temperatura, pueden tener un impacto significativo en la eficacia del tratamiento. En regiones con variaciones estacionales pronunciadas en la temperatura, las lagunas deben adaptarse para mantener un rendimiento constante a lo largo del año, aunque en un país como Colombia que no presenta gran variación climática para cada municipio que se diseñen estas lagunas.

La investigación presentada en este artículo se basa en un enfoque integral que combina el análisis de datos de diferentes municipios con datos simulados, teniendo en cuenta sus poblaciones respectivas, patrones de uso del agua y variaciones climáticas.

2. METODOLOGÍA

La metodología de este estudio se basó en la reconocida metodología de McGarry y Pescod, adaptándola a las condiciones específicas de ocho municipios en el departamento de Boyacá, Colombia, con el objetivo central de diseñar lagunas facultativas para el tratamiento de aguas residuales. El enfoque principal se centró en la evaluación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO), la Concentración de Sólidos en Suspensión (C.S.M) y el Carbono Orgánico Total (COT) en las aguas residuales.

Metodología de McGarry y Pescod para el diseño de lagunas facultativas				
Municipio	Población [Habitantes]	DBO [mg/L]	Temperatura [°C]	Caudal [m ³ /día]
Municipio 1	780	120	22	126,0
Municipio 2	1200	350	22	126,0
Municipio 3	1200	150	16	193,8
Municipio 4	1200	250	16	193,8
Municipio 5	2200	110	29	355,3
Municipio 6	2200	400	29	355,3
Municipio 7	6300	110	29	1017,5
Municipio 8	8700	400	29	1405,5

Tabla 1. Muestra para el análisis de la metodología de McGarry Y Pescod

La investigación de (Cortés Martínez, Treviño Cansino, Luévanos Rojas, Luévanos Rojas, & Uranga Sifuentes, 2014) se ha centrado en comprender en profundidad los efectos de la demanda química de oxígeno (DQO), la temperatura y las poblaciones microbianas en el diseño de lagunas facultativas. Se ha observado que la DQO, que refleja la cantidad de materia orgánica en el agua residual, influye directamente en el tiempo de retención hidráulico requerido para lograr una adecuada eliminación de contaminantes. Además, se ha destacado que la temperatura ambiental juega un papel crucial, ya que afecta la tasa de degradación de la materia orgánica y, por ende, la eficiencia del proceso de tratamiento. Asimismo, se ha constatado que las poblaciones microbianas presentes en las lagunas pueden variar significativamente en respuesta a estos factores, lo que tiene un impacto directo en la capacidad de las lagunas para purificar el agua residual. En conjunto, estos estudios han proporcionado valiosos conocimientos que permiten optimizar el diseño de lagunas facultativas para el tratamiento eficiente de aguas residuales, considerando las complejas interacciones entre DQO, temperatura y poblaciones microbianas.

La selección de los municipios se realizó considerando una amplia variedad de condiciones climáticas y poblacionales para garantizar la representatividad de los resultados. Esta selección permitió adaptar el diseño de las lagunas facultativas a las condiciones locales únicas de cada municipio, enfrentando desafíos específicos en términos de contaminación y condiciones ambientales.

La primera etapa consistió en la estimación de las cargas contaminantes de DQO, C.S.M y COT para cada municipio utilizando datos simulados. Estas estimaciones proporcionaron una base sólida para el diseño posterior de las lagunas. La

metodología de McGarry y Pescod se empleó para calcular estas cargas, garantizando la coherencia y precisión de los datos.

Posteriormente, se calcularon las eficiencias de remoción de contaminantes esperadas para cada municipio. Estos cálculos se basaron en modelos experimentales y datos históricos disponibles, lo que permitió una evaluación realista de la eficacia del tratamiento. La metodología de McGarry y Pescod desempeñó un papel fundamental en esta fase, proporcionando un marco sólido para evaluar las capacidades de las lagunas en la eliminación de contaminantes.

Además, en el proceso de dimensionamiento de las lagunas de retención, se prestó una atención especial a dos aspectos críticos que juegan un papel fundamental en la efectividad de estos sistemas: el tiempo de retención y el área de la laguna. Estos dos parámetros fueron evaluados minuciosamente para optimizar el rendimiento de las lagunas en la eliminación de contaminantes.

El tiempo de retención, que se refiere al período que el agua permanece en la laguna antes de ser liberada o tratada nuevamente, fue cuidadosamente calculado para cada ubicación. Se tuvieron en cuenta factores como la velocidad de flujo del agua y la carga contaminante esperada (Matsumoto, Tsunao, & Sánchez Ortiz, et al., 2010). Esta consideración permitió asegurar que las lagunas retuvieran el agua el tiempo suficiente para que los procesos de sedimentación y descomposición biológica tuvieran lugar de manera efectiva, eliminando así una cantidad significativa de contaminantes.

Por otro lado, el área de la laguna, que determina la capacidad de retención y tratamiento del sistema, también fue objeto de un análisis detallado. Se dimensionaron áreas adecuadas para cada ubicación, considerando las necesidades específicas de tratamiento y las condiciones ambientales circundantes. Este enfoque aseguró que las lagunas de retención tuvieran la capacidad suficiente para manejar las cargas contaminantes previstas y mantener la calidad del agua dentro de los límites establecidos.

El dimensionamiento de las lagunas se llevó a cabo considerando las cargas contaminantes estimadas y las eficiencias esperadas. Se determinaron las áreas necesarias y los tiempos de retención adecuados para lograr la remoción deseada de contaminantes en cada ubicación. La metodología de McGarry y Pescod también se aplicó en esta etapa para garantizar que los diseños fueran eficaces y eficientes.

Dado que la temperatura tenía un impacto significativo en el rendimiento de las lagunas facultativas, se llevaron a cabo simulaciones de condiciones climáticas. Estas simulaciones permitieron evaluar cómo las variaciones estacionales afectarían el proceso de tratamiento en cada municipio, asegurando que los diseños fueran robustos ante las fluctuaciones ambientales. La metodología de McGarry y Pescod también se consideró en la evaluación de las condiciones climáticas y su impacto en el tratamiento de aguas residuales.

Según Sánchez Ortiz, Iván Andrés, & Matsumoto, Tsunao. (2012). El estudio detallado de diversos factores en el diseño de lagunas facultativas es esencial para garantizar su eficacia y funcionamiento óptimo en el tratamiento de aguas

residuales. Como se ha evidenciado en los datos proporcionados, factores como las condiciones climáticas, la variabilidad en la calidad del agua de entrada y la eficiencia en la remoción de contaminantes pueden variar significativamente en diferentes contextos y momentos del año dependiendo de las temperaturas y poblaciones. Comprender y considerar estos factores en el diseño permite adaptar las lagunas facultativas para maximizar su rendimiento y cumplir con los estándares ambientales y de calidad del agua. Además, esta información respalda la toma de decisiones informadas sobre el mantenimiento y las mejoras necesarias en estas instalaciones, lo que es crucial para su funcionamiento a largo plazo y la protección del medio ambiente.

En la investigación actual, hemos analizado la efectividad de las lagunas facultativas como una alternativa de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, más allá de los resultados específicos de este estudio, es importante destacar por qué es beneficioso considerar este enfoque en investigaciones y proyectos relacionados con el tratamiento de aguas residuales.

Las lagunas facultativas ofrecen varias ventajas que las convierten en una opción atractiva para abordar los desafíos de tratamiento de aguas residuales. En primer lugar, son económicamente viables y pueden ser implementadas en áreas donde los recursos financieros son limitados. Esto las convierte en una solución asequible para comunidades y regiones que buscan mejorar la calidad de su agua sin incurrir en costos prohibitivos (SALAZAR RODRIGUEZ, 2021).

3. ANALISIS Y DISCUSION

El estudio previo enfatiza la importancia de considerar cuidadosamente los tiempos de retención en el diseño de lagunas facultativas para el tratamiento de aguas residuales. Estos tiempos de retención permiten que el agua se exponga a condiciones biológicas y a la radiación solar durante períodos prolongados, lo que es esencial para la descomposición efectiva de la materia orgánica y otros contaminantes presentes en el agua residual. Además, el tamaño del área de las lagunas juega un papel significativo, ya que un área mayor proporciona un espacio más extenso para que el agua capture la luz solar, lo que contribuye a una mayor eficiencia en la purificación del agua.

En cuanto a las temperaturas locales de los municipios de Boyacá, la estabilidad es un factor favorable, ya que proporciona condiciones relativamente consistentes para el funcionamiento de las lagunas facultativas. Dado que estos métodos de tratamiento generalmente se eligen por su rentabilidad, es importante aprovechar las condiciones ambientales existentes en lugar de implementar sistemas de aireación costosos para alterar la temperatura. A partir de la información analizada por el método de McGarry y Pescod se obtuvieron los siguientes datos:

Metodología de McGarry y Pescod para el diseño de lagunas facultativas				
Municipio	Temperatura [°C]	Area [Ha]	Tiempo de retencion [Dias]	Eficiencia
Municipio 1	22	0,12	5	0,75
Municipio 2	22	0,36	14	0,75
Municipio 3	16	0,45	11	0,76
Municipio 4	16	0,74	18	0,76
Municipio 5	29	0,16	2	0,74
Municipio 6	29	0,57	9	0,74
Municipio 7	29	1,89	2	0,74
Municipio 8	29	1,89	9	0,74

Tabla 2. Datos obtenidos del análisis por el método McGarry y Pescod

Las lagunas facultativas son una opción efectiva y económica para el tratamiento de aguas residuales en lugares como los municipios de Boyacá. Estos sistemas

utilizan procesos naturales y condiciones ambientales para limpiar el agua contaminada. Son especialmente útiles en áreas donde los recursos financieros y la infraestructura son limitados. Para que funcionen bien, es esencial diseñarlas cuidadosamente según las características locales, como la calidad del agua y las condiciones del lugar. Además, se debe mantener y operar correctamente el sistema y asegurarse de cumplir con las regulaciones ambientales (Escalas-Cañellas et al., 2008).

Es fundamental realizar estudios íntegros sobre la temperatura y el tiempo de retención en el tratamiento de aguas residuales debido a su impacto directo en la eficacia y la calidad del tratamiento. La temperatura adecuada puede acelerar o ralentizar los procesos biológicos y químicos, lo que afecta la eliminación de contaminantes. Un control preciso de la temperatura es esencial para garantizar un rendimiento óptimo del sistema. Por otro lado, el tiempo de retención hidráulica es un parámetro crítico para asegurar que el agua permanezca el tiempo suficiente en el sistema para que los procesos de tratamiento se completen adecuadamente. Un TRH insuficiente puede llevar a una remoción incompleta de contaminantes, lo que podría comprometer la calidad del agua tratada. Por tanto, la realización de estudios detallados y la optimización de estos dos factores son esenciales para lograr un tratamiento efectivo y sostenible de las aguas residuales, garantizando así la protección del medio ambiente y la salud pública Flores Incacutipa, L. G. (2021).

La temperatura desempeña un papel fundamental en el diseño y funcionamiento de las lagunas facultativas para el tratamiento de aguas residuales. Este factor ambiental influye directamente en la eficiencia de los procesos biológicos y químicos que tienen lugar en estas lagunas. Al evaluar las ecuaciones desarrolladas en el estudio mencionado, se observa que la mayoría de nuestros municipios se encuentran dentro del rango de temperaturas estudiado (17-24 °C), lo que sugiere que estas ecuaciones podrían ser aplicables en la mayoría de los casos. Sin embargo, es importante tener en cuenta las peculiaridades de cada municipio, ya que uno de ellos podría presentar desviaciones significativas de este rango, lo que podría requerir consideraciones adicionales en el diseño de las lagunas facultativas para ese lugar específico (Montoya López & Pocasangre Collazos, 2019). Influye en la modelización de estos procesos, la eficiencia del tratamiento, los parámetros de diseño de sistemas y tiene un impacto directo en el medio ambiente. Por lo tanto, comprender y controlar la temperatura es esencial para garantizar un tratamiento efectivo y sostenible de las aguas residuales en estos contextos (Alexander, 2014).

En el análisis del artículo de (Correa restrepo et al., 2012), se destaca cómo los modelos matemáticos y el análisis de sensibilidad son herramientas cruciales para mejorar las lagunas de estabilización en el tratamiento de aguas residuales en áreas rurales. Estos enfoques nos ayudan a comprender cómo diferentes factores, como la temperatura y el tamaño de la población, se ven afectados por cambios en los parámetros clave, como el costo, la calidad del agua tratada y el tamaño del sistema. Esto es fundamental para tomar decisiones informadas y eficaces en el diseño y la operación de estos sistemas, con beneficios tanto económicos como ambientales en mente, y en nuestro estudio como tal se basa en un análisis de sensibilidad de los factores de temperatura y tiempo de retención es importante ya que nos dice cual podrá ser el diseño más efectivo para lagunas facultativas.

REFERENCIAS

Matsumoto, T., & Sánchez, I. A. (2016). Desempeño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de São João de Iracema (Brasil). *Ingeniería*, 21(2), 176–186. <https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.reving.2016.2.a04>

Evaluación del desempeño de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas de ILHA Solteira (SP) por lagunas facultativas primarias. *Ingeniería y Desarrollo*, 30(2), 199-222., from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-34612012000200005&lng=en&tlng=es.

Función objetivo en el diseño de la laguna facultativa (estudio de caso). *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 5(3), 433-447.,from http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342014000300008&lng=es&tlng=es.

EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR LAGUNAS FACULTATIVAS E IMPLICACIONES EN LA SALUD PÚBLICA. *Universidad y Salud*, 12(1), 65-78. Retrieved September 28, 2023, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-71072010000100009&lng=en&tlng=es.

Monitoreo del sistema de lagunas de estabilización del municipio de Santa Fé de Antioquia, Colombia. *Producción + Limpia*, 7(2), 36-51. Retrieved September 28, 2023, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552012000200004&lng=en&tlng=es.

Optimización en el diseño de lagunas de estabilización con programación no lineal. *Tecnología y ciencias del agua*, 6(2), 85-100. Recuperado en 28 de septiembre de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-24222015000200006&lng=es&tlng=es.

EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE CONSTITUYENTES ORGÁNICOS EN LAGUNAS FACULTATIVAS A ESCALA EN FUNCIÓN AL TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CELENDÍN. Repositorio Universidad Nacional De Cajamarca.

<https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/4083/JEANS%20ROY%20SALAZAR%20RODR%c3%8dGUEZ.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Alexander, A.-R. (2014). Desarrollo de modelos ecológicos para carbono y nitrógeno en lagunas facultativas secundarias. *Ingeniería Investigación y Tecnología*, 15(3), 437–456. [https://doi.org/10.1016/s1405-7743\(14\)70353-1](https://doi.org/10.1016/s1405-7743(14)70353-1)

Escalas-Cañellas, A., Ábrego-Góngora, C. J., Barajas-López, M. G., Houweling, D., & Comeau, Y. (2008). A time series model for influent temperature estimation: Application to dynamic temperature modelling of an aerated lagoon. *Water Research*, 42(10–11), 2551–2562. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2008.02.016>

Tratamiento de aguas residuales para condiciones de temperaturas ambientales en lagunas facultativas, Mañazo, Puno 2021.

Montoya López, A. S., & Pocasangre Collazos, A. E. (2019). Comportamiento de la temperatura aire-agua en una laguna facultativa primaria. *Agua, Saneamiento & Ambiente*, 14(1), 105–118. <https://doi.org/10.36829/08asa.v14i1.1202>

Método de diseño reducido para lagunas de estabilización. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 7(4), 729-742. Recuperado en 28 de septiembre de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342016000400729&lng=es&tlng=es.

Lagunas de estabilización. *Extensionismo, innovación y transferencia tecnológica*, 3, 148-163.

Saracho, M., Rodríguez, N., Luque, V. H., Rodríguez, C., Iriarte, A., & Plaza, G. (2005). Estudio del comportamiento de lagunas de estabilización de efluentes: modelo de regresión temperatura aire-agua. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 9.

Colarusso, A. J., & Rondón, R. Caracterización del comportamiento de una laguna facultativa. Caso estudio: laguna facultativa de la planta experimental de tratamiento de aguas, UCV (Doctoral dissertation).

De La Cruz Vega, S. A. (2019). Instalación de una laguna facultativa de tratamiento de agua residual en el centro poblado de Sagrario, Huaura.

Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H., & Vega, M. E. (2018). Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia (2018th ed.). Ediciones USTA. <http://hdl.handle.net/11634/22658>

Acosta Castellanos, P. M., & Queiruga-Dios, A. (2021). From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2021-0167>

Acosta Castellanos, P. M., Queiruga-Dios, A., Hernández Encinas, A., & Ortegon, A. C. (2020). Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*. <https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140919>

Romero Rojas, J.A. (2000). *Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización* (1ra ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. ISBN: 9701504038.